

PHYTOSANITARY CONDITION OF FOREST PLANTATIONS IN POLISSYA**Moroz V.***Associate Professor of the Department of Agribiotechnology, Candidate of Agricultural Sciences
West Ukrainian National University, Ternopil***Zhytova O.***Doctor of Biological Sciences, Professor of the Department of Forestry,
Forest Crops and Forest Taxation***Maksiurenko P.***Master***Melnyk V.***Master***Vyshnivskiy V.***Master**Polissya National University, Zhytomyr***ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ПОЛІССЯ****Мороз В.В.***доцент кафедри агробіотехнологій, кандидат сільськогосподарських наук
Західноукраїнський національний університет, Тернопіль***Житова О.П.***доктор біологічних наук, професор кафедри лісівництва,
лісових культур та таксації лісу***Максюренко П.В.***магістр***Мельник В.П.***магістр***Вишневіський В.В.***магістр**Поліський національний університет, Житомир*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14236893>**Abstract**

Based on the forest pathological survey, the volume of damaged oak stands in the Berdychiv Forestry branch was analyzed by forest category, age of plantations, completeness, and bonita.

It was found that phytodiseases and phytopests have the greatest harmful effect in the IV category of forests (operational), with the area of damaged trees amounting to 83.9 hectares. The damaged areas were affected by root and stem rot, aspen tinder fungus, false tinder fungus, hornbeam necrosis, vascular mycosis, dry top, and stem pests.

It was found that most of the damaged trees by pathogens and phytopests were observed in the V age class on the area of 121.3 hectares.

In addition, it was found that most of the damaged plantations were observed at the fullness of 0.6 and 0.7, the area of oak plantations that required phytosanitary measures was 90.4 hectares at the fullness of 0.6, and 92.3 hectares at the fullness of 0.7.

The analysis of damaged plantations by bonita showed that plantations of I and II bonita classes suffer the most from pathogens and pests. In 2024, the area of damaged plantations in oak stands of the first class of bonita was 111.8 hectares, and 91.6 hectares in the second class.

Phytosanitary measures are proposed to reduce the affected areas of oak stands.

Анотація

На основі лісопатологічного обстеження було проаналізовано обсяг пошкоджених дубових деревостанів у філії "Бердичівське лісове господарство" за категорією лісів, віком насаджень, повнотою та бонітетом.

Виявлено, що найбільшу шкодочинну дію завдають фітохвороби та фітошкідники в IV категорії лісів (експлуатаційні), площа пошкоджених дерев становить 83,9 га. На пошкоджених ділянках спостерігалось ураження кореневими та стовбурними гнилями, осиковий трутовик, несправжній трутовик, некроз граба, судинний мікоз, суховершинність, стовбурові шкідники.

Встановлено, що найбільше пошкоджених дерев патогенами та фітошкідниками спостерігається за V класом віку на площі 121,3 га.

Окрім того, було виявлено що більшість пошкоджених насаджень спостерігались при повноті 0,6 і 0,7, площа дубових насаджень, що потребувала проведення фітосанітарних заходів, становила при повноті 0,6 – 90,4 га, при повноті 0,7 – 92,3 га.

Аналіз пошкоджених насаджень за бонітетом показав, що насадження І і ІІ класів бонітету найбільше потерпають від уражень патогенами та шкідниками. Площа пошкоджених насаджень у 2024 році у дубових деревостанах І класу бонітету становила 111,8 га, а 2 – 91,6 га.

Для зменшення уражених площ дубових деревостанів запропоновані фітосанітарні заходи.

Keywords: oak stands, completeness, bonita, age class, forest category, phytopathogens, entomopests.

Ключові слова: дубові деревостани, повнота, бонітет, клас віку, категорія лісів фіто патогени, ентомошкідники.

Останнім часом, внаслідок кліматичних змін та ослаблення захисних функцій дубових деревостанів спостерігаються спалахи фітопатогенів та ентомошкідників. Часто дубові деревостани потерпають від грибових, бактеріальних та ракових захворювань, окрім хвороб значну шкоду завдають листогризучі комахи та стовбурові шкідники і як наслідок – низька продуктивність дубових лісостанів. І.М. Кульбанська, М.В. Швець та ін. (2021) у своїй науковій публікації звертали увагу на збудник бактеріальної водянки є *Quercus robur*. Гойчук А.Ф., В.Ф. Дрозда та ін. (2019) звертали увагу на бактеріози лісових деревних рослин у лісах Полісся та Лісостепу України в тому числі і дуба. Динаміку дефоліації комахами-листогризами у своїх публікаціях описувала В. Л. Мешкова (2011). Такі науковці як В. П. Ткач і Р. В. Головач (2009), Л. С. Луначевський (2009) у своїх багатьох наукових працях звернули увагу на сучасному стані дубових лісостанів та їх продуктивності. З метою покращення продуктивності лісів В. В. Назаренко та В. П. Пастернак (2016), як один із основних заходів звернули увагу на особливостях формування високопродуктивних дубових лісостанів з урахуванням типологічної структури лісового фонду [1-3, 6].

Quercus robur є цінною ліською культурою для промисловості і його використовують для виробництва дверей і підлогових покриттів. Деревний матеріал цінується за технічні параметри і властивості, завдяки чому розширює сферу свого використання в різних сферах діяльності. Щоб зберегти цінність деревини для її подальшого використання, необхідно вчасно проводити фітосанітарне обстеження стану лісостанів, та вжити заходи захисту [7, 12, 40].

Актуальність дослідження полягала в фітосанітарному обстеженні дубових лісових насаджень на наявність фітохвороб та фітошкідників у лісництвах філії «Бердичівське ЛГ»: Богданівське, Гвоздаренське Любарське, Миропільське, Чуднівське, Чернолозьке.

Метою досліджень було оцінити обсяги пошкоджених дубових деревостанів у лісництвах філії «Бердичівське ЛГ» за відносною повнотою, бонітетом, класом віку, категоріями лісів. У 2024 році проведено лісопатологічне обстеження дубових лісових насаджень, які наразі перебувають у користуванні філії «Бердичівське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Головною метою досліджень було з'ясувати які види шкідників пошкоджують дубові деревостани у лісництвах вище зазначеної філії. З'ясувати яка площа пошкоджених дубових насаджень за ка-

тегоріями лісів, за класом віку, за відносною повнотою, за бонітетом [15].

Санітарний стан дубових насаджень оцінювали за методикою, розробленою Українським науково-дослідним інститутом лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького за шестибальною шкалою, а потім за наведеною формулою І розраховували середній показник санітарного стану всієї плантації [9]:

$$I = \frac{\sum_{i=1}^6 i \times n_i}{\sum_{i=1}^6 n_i} \quad (1)$$

де n_1, n_2, \dots, n_6 – кількість дерев відповідної категорії санітарного стану. Дані були оброблені статистично за допомогою програмного пакету *Microsoft Excel*.

Для визначення санітарного стану кожного дерева використовувалася шкала від 1 до 6, після чого обчислювався середній індекс санітарного стану лісонасадження. Індeksi стану насаджень були розподілені на категорії: 1,0–1,50 – здорові; 1,51–2,50 – послаблені; 2,51–3,50 – дуже послаблені; 3,51–4,50 – всихаючі; 4,51–6,00 – сухостійні.

У лісництвах філії помічена наявність мертвих та всихаючих дерев які були пошкоджені стовбуровими шкідниками, про що свідчить наявність на стовбурах дерев льотних отворів. Основними видами які наносять шкоду дубу звичайному – златки (дубова та бронзова та зелена вузькотіла), вусач дубовий малий, а також дубовий заболонник, а також заболонник березовий якій пошкоджує березу повислу [4, 5, 9, 10].

Характер перебігу патологічних процесів у цих насадженнях різний – наявний як комлевий тип прояву та локалізації гнилей (наявність дупел в комлевій та прикореневій частинах стовбурів дерев), так і вершинний – в кронах дерев, що призводить до прояву суховершинності (мікози), широкого поширення водяних пагонів як одного із головних показників ослаблення деревостанів. Суховершинність за зовнішніми проявами перебігу захворювання відповідає судинному мікозу дерев дуба [11, 14].

Окрім вищезазначених причин, погіршення санітарного стану (ослаблення і висихання дерев) є наслідком їх природного старіння, внутрішньовидової та міжвидової конкуренції, несприятливих чинників середовища, що супроводжується заселенням і пошкодженням деревини стовбуровими шкідниками, які є переносниками інших патогенних мікроорганізмів. Разом з тим поодинокі спостерігаються вітровальні, буреломні, сніголамані дерева, дерева з ухилом стовбура більше 30°C [8].

З метою покращення санітарного стану дерев є необхідним провести вибірково санітарні рубки (ВСР) на загальній площі 238,6 га. Вік дерев під

санітарну рубку становив від 55 до 120 років, середня висота дерев 26,5 м, а діаметр 41,0 см.

За результатами таксаційного опису [13] проведено кореляційний аналіз за такими показниками

як вік дерева, повнота, висота, діаметр, площа пошкоджених деревних насаджень патогенами та ентомошкідниками (табл. 1).

Таблиця 1

Кореляційна матриця таксаційних показників

Показники	Вік, років	Повнота	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Площа що потребує проведення заходів захисту, га
Вік, років	1,000	–	–	–	–
Повнота	-0,188	1,000	–	–	–
Середня висота, м	0,416	-0,298	1,000	–	–
Середній діаметр, см	0,636	-0,546	0,425	1,000	–
Площа що потребує проведення заходів захисту, га	0,288	0,141	-0,213	-0,095	1,000

Відповідно до одержаних результатів аналізу можна спостерігати: слабкий кореляційний зв'язок між площею пошкоджених насаджень хворобами та шкідниками та повнотою, середньою висотою, віком, середнім діаметром (-0,095–0,288); значний – між середнім діаметром та віком, повнотою (-0,546–0,636). За іншими показниками кореляційний зв'язок – помірний. Зворотній кореляційний зв'язок

існує між: повнотою та віком, висотою й діаметром; між площею що потребує проведення заходів і діаметром і висотою.

Для подальшого аналізу проведено статистичний аналіз біометричних показників деревостану та площею пошкоджених дерев що потребують захисних заходів (табл. 2).

Таблиця 2

Основні статистичні показники

Показники	A (вік дерева, роки)	p (повнота)	h (висота дерева, м)	d (діаметр дерева, см)	S (площа що потребує проведення заходів захисту, га)
X_{cp} (середнє арифметичне значення)	85,8	0,67	26,3	34,1	6,64
C_v (стандартна помилка)	2,8	0,01	0,34	1,26	0,73
σ (стандартне відхилення)	16,5	0,09	2,01	7,45	4,30
D (дисперсія вибірки)	273,0	0,01	4,06	55,5	18,5
E (ексцес)	-0,22	-0,73	0,29	1,08	-0,65
A (коефіцієнт асиметрії)	0,06	0,02	-0,16	1,26	0,43
min (мінімум)	55,0	0,5	22,0	26,0	0,40
max (максимум)	120,0	0,8	31,0	56,0	15
V (коефіцієнт варіації), %	19,3	12,8	7,6	21,8	64,8

Згідно з одержаними статистичними показниками за віком крива має лівосторонню асиметрію і є туповершинною, ступінь косості незначний. Коефіцієнт варіації – середній. За повнотою крива туповершинна, крива незначна. За висотою крива має лівосторонню асиметрію і є туповершинною, асиметрія незначна. За діаметром асиметрія правостороння, гостровершинний розподіл показників. Сильне розсіювання варіант. За площею, що потребує проведення заходів крива має лівосторонню крива розподілу помірна. Розсіювання показників – значне. За іншими показниками варіація середня за висотою незначна.

Відповідно до проведеного аналізу за формулою 1, з'ясовано що у філії «Бердичівське лісове

господарство» здорові дубові дерева (категорія I) становили 47–53%, ослаблені дуби (категорія II) – 29–37%, дуже ослаблені (категорія III) – 6–12% і сухі та всохлі дерева (категорії IV–VI) – 9–12%.

В розрізі пошкоджених деревних насаджень за категоріями лісів, зауважується, що найбільшу шкодочинну дію завдають фітохвороби та фітошкідники 4 категорії лісів (експлуатаційні), площа пошкоджених дерев становить 83,9 га (рис. 1). На пошкоджених ділянках спостерігались – кореневі та стовбурові гнилі, осиковий трутовик, несправжній трутовик, некроз граба, судинний мікоз, суховершинність, стовбурові шкідники.

Рис. 1. Площа дубових насаджень, що потребує захисних заходів за категоріями лісів, га

Найбільше пошкоджених дерев патогенами та фітошкідниками спостерігається за V класом віку на площі 121,3 га (рис. 2).

Рис. 2. Площа що потребує проведення заходів за класом віку, га

При аналізі залежності повноти насадження з площею пошкоджених лісових насаджень фітохворобами та шкідниками з'ясовано, що більшість

пошкоджених насаджень спостерігались при відносній повноті 0,6 і 0,7 (рис. 3)

Рис. 3. Площа що потребує проведення заходів за відносною повнотою, га

Площа дубових насаджень, що потребувала проведення фітосанітарних заходів становила при повноті 0,6 – 90,4 га, при повноті 0,7 – 92,3 га.

Аналіз пошкоджених насаджень за бонітетом вказав на те, що насадження I і II класів бонітету найбільше потерпають від уражень патогенами та шкідниками (рис. 4).

Рис. 4. Площа що потребує проведення заходів за бонітетом, га

Площа пошкоджених насаджень у 2024 році у дубових деревостанах I класу бонітету становила 111,8 га, а II – 91,6 га.

Для зменшення уражених площ дубових деревостанах необхідним є ряд заходів для зменшення площ ураження, а саме:

- згідно з пунктом 5 «Про затвердження Санітарних правил в лісах України» необхідно скласти список заходів з покращення санітарного стану лісів і погодити його з філією "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" і Центральним міжрегіона-

льним управлінням лісового та мисливського господарства (далі – Центральне міжрегіональне УЛІМГ);

- виконати вирубки відповідно до «Санітарних правил у лісах України» згідно з постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) від 26 жовтня 2016 року № 756 та затвердженими змінами від 09.12.2020 року № 1224;

- виконати вирубки в лісах України відповідно до «Санітарних правил у лісах України» згідно з постановою КМУ від 26 жовтня 2016 року № 756 із внесеними змінами від 09.12.2020 року № 1224;

- потрібно спалювати або переробляти парубкові залишки і неліквідну деревину одночасно з заготівлею, щоб уникнути поширення стовбурових шкідників;
- під час спалювання парубкових залишків важливо дотримуватися правил пожежної безпеки;
- усі виявлені під час обстеження осередки шкідників та хвороб лісу повинні бути занесені до «Книги обліку шкідників та хвороб лісу» [7, 10, 14-16].

Висновки. На основі лісопатологічного обстеження було проаналізовано обсяг пошкоджених деревостанів у філії "Бердичівське лісове господарство" за категорією лісів, віком насаджень, повнотою та бонітетом.

З'ясовано що у філії «Бердичівське лісове господарство» здорові дубові дерева (категорія I) становили 47–53%, ослаблені дуби (категорія II) – 29-37%, дуже ослаблені (категорія III) – 6–12% і сухі та всохлі дерева (категорії IV-VI) – 9–12%.

Виявлено, що найбільшу шкодочинну дію завдають фітохвороби та фітошкідники 4 категорії лісів (експлуатаційні), площа пошкоджених дерев становить 83,9 га. На пошкоджених ділянках спостерігалось – кореневі та стовбурові гнилі, осиковий трутовик, несправжній трутовик, некроз граба, судинний мікоз, суховершинність, стовбурові шкідники.

Встановлено, що найбільше пошкоджених дерев патогенами та фітошкідниками спостерігається за V класом віку на площі 121,3 га.

Також було виявлено, що більшість пошкоджених насаджень спостерігались при повноті 0,6 і 0,7, площа дубових насаджень, що потребувала проведення фітосанітарних заходів, становила при повноті 0,6 – 90,4 га, при повноті 0,7 – 92,3 га.

Аналіз пошкоджених насаджень за бонітетом показав, що насадження I і II класів бонітету найбільше потерпають від уражень патогенами та шкідниками.

Площа пошкоджених насаджень у 2024 році у дубових деревостанах I класу бонітету становила 111,8 га, а II – 91,6 га.

Для зменшення уражених площ дубових деревостанів необхідно провести ряд фітосанітарних заходів.

Список літератури:

1. Гвоздик Р.І., Бойчук А.Ф. До питання про збудника поперечного раку дуба. Ліс. гос-во, лісова, паперова і деревообр. пром-ть, 1982. №3. 18 с.

2. Гойчук А.Ф. Патологія дібров. Житомир: Полісся, 1998. 92 с.

3. Гойчук А.Ф., Гордієнко М.І. Форми поперечного раку дуба звичайного та їх поширення: збірник праць Житомирської ЛНДС. Житомир: Полісся, 1999. С. 158-163.

4. Голуб, С. М., Голуб, В. О. (2021). Особливості захисту дуба звичайного від *Microsphaera alphitoides* Gr. et Maubl. в лісових культурах. Сучасні виклики і актуальні проблеми лісовн. освіти, науки та в-цтва. Білоцерківський НАУ.

5. Довідник по захисту садів від шкідників і хвороб / за ред. О.С. Матвієвського. К.: Урожай, 1990. 256 с.

6. Іванюк І. Д., Кусік В. М. Шкодочинність комах у деревостанах дуба звичайного в зоні Західнополіського та Центральнополіського ліс. округів. ЛГ і СПГ, 2018, 14, 55–59.

7. Лакида П. І., Бала О. П., Матушевич Л. М., Іванюк І. Д. Сучасний стан і продуктивність дібров Укр. Полісся. Лісівництво і агролісомеліор. 2016. 129. 32–41.

8. Майборода В. А. Роль *Quereus borealis* Mich. у підвищенні екологічної стійкості та продуктивності дібров. Збалансоване природокористування. 2018. 4. 46–52.

9. Методичні рекомендації щодо обстеження осередків стовбурових шкідників лісу. Відп. уклад. В. Л. Мешкова. Х. : УкрНДЛГА, 2011. 27 с.

10. Мешкова В. Л. (2015). Критична щільність популяцій комах-листогризів на дубі звичайному та ясені звичайному у Лівобережному Лісостепу. Наукові праці ЛАНУ, (13), 139-143.

11. Мешкова В. Л. Динаміка фітосанітарного стану дубових деревостанів у лівобережному лісостепу України після лісогосподарських заходів. Науково-виробниче видання "Лісовий журнал". 2011.

12. Мороз В. В., Шевчук Н. І., Особливості стану дубових лісів Хмельницької обл. Агроєколог. журн., 2017, 1, 21-27.

13. Площі пробні лісовпорядні. Метод закладання : СОУ 02.02-37-476:2006. [Чинний від 2007-05-01]. К. : Мінагрополітики України, 2006. 32 с. (Стандарт Організації України).

14. Пузріна Н. В., Мешкова В. Л., Токарева О. В., Бойко Г. О. Моніторинг шкідливих організмів ліс. екосистем : навч. посіб. Київ: редакційновидавничий відділ НУБІП. 2021. 274 с.

15. Руденко, К. В., Горбань, В. В. Пошкодження листогризучими шкідниками дубових лісів о. Хортиця. Актуальні питання біології, екології та хімії, 2013, (6, № 2), 38-44.